

ДЕСЯТЬ ОШИБОК ТРЕНЕРА В РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ ФУТБОЛИСТАМИ

Бобомурадов Б.К.¹

¹Преподаватель кафедры «Теории и методики футбола»

Полюшкевич А.А.²

²Студент группы: 01-22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353247>

10 ошибок в работе с молодыми футболистами. Советы испанского тренера Испанский тренер рассказывает, что нельзя говорить начинающим футболистам, чтобы не испортить им карьеру.

Футбол / Испания

Продолжаем серию материалов, посвящённых работе тренера с начинающими футболистами. Напомним, тексты написаны по итогам общения с испанским тренером категории УЕФА Pro Жорди Гратакосом, который сейчас работает директором школы «Барселоны» в Москве. Он рассказывает о некоторых аспектах своей методики, основанной на традиционных для современного испанского футбола ценностях: постоянном контроле мяча и техническом совершенстве игроков.

Как развить талант футболиста. 10 советов испанского тренера

Профессиональный футбольный тренер рассказывает, как помочь молодому игроку прогрессировать.

Во второй части Жорди перечисляет главные ошибки, которые может допустить тренер в общении с молодым футболистом. Подчеркнём: с футболистом, который ещё формируется. Итак, чего не нужно делать и говорить?

1. Не уделять слишком много внимания физике.

Мы воспитываем футболистов, а не атлетов. Наращивать мышечную массу не нужно. В юном возрасте это может негативно сказаться на способностях игрока. Он должен развиваться естественно.

Мы воспитываем футболистов, а не атлетов. Наращивать мышечную массу не нужно.

2. Не забывать о мяче.

Все упражнения на физическое развитие должны проходить с мячом. Разминка, бег, растяжки – всё с мячом. Ну и тренировки, естественно.

3. Не недооценивать футболиста.

У всех есть недостатки. И все допускают ошибки. В момент, когда совершаются ошибки или проявляется недостаток, легко забыть о качествах игрока. Но качества важнее.

4. Не критиковать при всех.

Бывает, что чья-то ошибка может стоить гола или результата матча. Это не повод выводить того, кто ошибся, перед всей командой и говорить ему, что он всех подвёл. Как правило, футболист и сам понимает цену своей ошибки. Объяснить ошибку, конечно, можно. Предостеречь от излишней самоуверенности – тоже. Но с глазу на глаз. Например, в перерыве.

Нормально останавливать тренировку, когда у кого-то не получился приём мяча, или допущена ошибка в работе без мяча, и при всех объяснить, как надо. Это не те ошибки, которые могут подействовать на психику футболиста. А послушать лишний раз, как надо открываться или куда переводить мяч, полезно для всей команды.

5. Не заканчивать беседу негативом.

Для грубых ошибок лучше применять технику «сендвича». Начинать с позитивных моментов в игре и заканчивать ими же, а посередине обращать внимание на ошибку и разобрать её. Важнее всего не лишить ребёнка или подростка уверенности в себе. До 16 лет точно нужно применять эту технику.

6. Не терять энтузиазм.

Работая с молодыми футболистами, ты постоянно испытываешь разочарование. К этому нужно быть готовым, чтобы не устать от своей работы и не выплёскивать негатив на футболистов. Это зависит от темперамента, важно уметь переключаться, чтобы находить позитивные моменты в работе.

7. Не делать приоритетом результат.

Во взрослом футболе результат на первом месте. Но, работая с молодёжью, нельзя забывать, что занят совершенно другими вещами. У тебя другая цель. Формирование футболистов – это процесс, и нас интересует именно процесс, а не счёт матча в детском соревновании.

Во взрослом футболе результат на первом месте. Но, работая с молодёжью, нужно помнить: нас интересует развитие футболистов, а не результат детского матча.

8. Не обманывать.

Нельзя, например, пообещать игроку выпустить его в стартовом составе, а потом оставить в запасе. Это лишает его мотивации и уверенности. Но это

не всё. Нельзя быть непоследовательным. С самого раннего возраста футболисту должны быть понятны принципы тренировок и критерии, по которым оценивается его прогресс.

9. Тренировки не длинее 90 минут.

Это максимум. Полтора часа в день – это промежуток времени, в течение которого можно интенсивно работать и переключаться между задачами. Дольше сохранять концентрацию нельзя. Опять же, во взрослом футболе всё по-другому: можно только разбирать игру соперника перед матчем больше двух часов. Но мы говорим о развитии способностей молодых игроков. Для этих целей подходят занятия длительностью в полтора часа в день. Если он хочет в свободное время играть с друзьями на улице – пусть играет, конечно.

Полтора часа в день – максимальный отрезок времени, в течение которого можно интенсивно работать и сохранять концентрацию.

10. Не забывать о фэйр-плей.

Мы занимаемся формированием не только футболиста, но и личности. В юном возрасте очень важно постоянно видеть пример соответствия правильным ценностям. Поэтому следите за соблюдением фэйр-плей даже на тренировках.

Избегая этих распространённых ошибок, тренер достигнет важной задачи: не повредит развитию футболистов. В последней статье мы перечислим упражнения, которые Жорди считает самыми важными для всестороннего развития индивидуальных способностей начинающих футболистов.

«Наша система губительна». Чего хотел первый тренер Новосельцева На днях не стало первого тренера Ивана Новосельцева – Виктора Захарова. Это интервью наш журналист записал незадолго до его смерти..

Использованная литература:

1. Подготовка футболистов в ведущих клубах Европы. В.Губа, А.Антипов, Н.Шагин Москва -2021 год
2. Модели тактики игры в футболе. Е.П. Врублевский, В.М. Костюкевич Москва -2020 год
3. Тренировки юных футболистов. В.В. Варюшин Москва -2007 год
4. Исмагилов Д. К. Инновационные системы физического воспитания учащейся молодежи //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 1-3.
5. Исмагилов Д. К. Разработка методов оптимизации физического совершенствования студентов на основе спортивно-ориентированного физического воспитания //Автореф. Дисс PhD. Чирчиқ. – 2018. – Т. 7.

6. Исмагилов Д. К. Модульный подход по спортивно-организованному физическому воспитанию студентов в процессе занятий мини-футболом //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 37-39.
7. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
8. Артиқов А. А. Футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
9. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 35-37.
10. АРТИҚОВ А. А. ОФК КУБОГИ ЎЙИНЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ НАТИЖАЛАРИ //Фан-Спортга. – 2019. – №. 3. – С. 42-45.
11. АРТИҚОВ А. А. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАХСУС МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
12. Artikov A. ABOUT SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS IN TEACHING SPECIAL SCIENCES //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 379-384.
13. АРТИҚОВ А. А. ОСИЁ КУБОГИ-2019 ЎЙИНЛАРИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ ДАРВОЗАГА ЙЎЛЛАНГАН ЗАРБАЛАР АНИҚЛИГИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 7. – С. 16-17.
14. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
15. Артиқов А. А. МУСОБАКА ШАРОИТИДА МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИК УСУЛЛАРНИНГ МАКСАДЛИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.
16. Artikov A. EFFECT OF FATIGUE ON THE TARGET ACCURACY OF TECHNIQUES IN SPORTS GAMES //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 21-30.
17. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТЕНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
18. Артыков А. А. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ

- ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – С. 654-657.
19. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
20. Akbarovich A. A. ANALYSIS OF TESTS TO MEASURE THE TARGET ACCURACY OF TECHNICAL TECHNIQUES IN FOOTBALL PLAYERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 3.
21. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОЦЕНИВАЮЩИМИ УРОВНИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, ПСИХОМОТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТОЧНОСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Педагогические науки. – 2012. – №. 5. – С. 30-35.
22. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
23. Artykov A. A. Analysis of Target Accuracy of Attacking Actions by Highly Qualified Players //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 5. – С. 9-11.
24. Игамбердиев, О. Р. "ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 54-56.
25. Игамбердиев, О. Р. "АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ." ББК 1 Р76 (2020): 224.
26. Игамбердиев, О. Р. "Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими." Фан-Спортга 3 (2020): 56-58.
27. Igamberdiyev, O. R. "IMPORTANT ISSUES OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN GRADES 4-5 IN SECONDARY SCHOOLS." АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. 2021.
28. Қутлимуратов, И. Х. "Футболчиларнинг турли йўналишлардаги тўпни ошириб бериш ҳаракатларини ўрганиш." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 146-151.
29. Abdikadirova, N. S., Nurillaeva, D. S., Ganijanovna, M., Azamova, S. R. J., Bobomuradov, B. K., & Kutlimuratov, I. K. (2021). Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 58(1), 1995-2002.

30. Kutlimuratov, Izzatbek Khushnudovich. "Effectiveness of methods for improving the speed endurance of chief referees in football." Eurasian Journal of Sport Science 1.2 (2021): 61-65.
31. Қутлимуратов, И. Х. "ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАҚАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ." Academic research in educational sciences 2.4 (2021): 1743-1751.
32. ҚУТЛИМУРАТОВ, ИХ. "ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИГА 9-10 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ." Фан-Спортга 8 (2020): 38-40. Фан-Спортга, 38-40
33. Бекназаров, Ш. Қ. "Футболчиларнинг жамоадаги ҳужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 136-140.
34. Бекназаров, Ш. Қ. "ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 402-409.
35. Бекназаров, Ш. Қ. "ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 402-409.
36. Тўлаганов, А. А. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ЧАП ВА ЎНГ ОЁҚДА БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИКТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 57-59.
37. Туляганов, А. А. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ." Fan-Sportga 2 (2022): 20-23
38. Abdikadirova, N. S., Nurillaeva, D. S., Ganijanovna, M., Azamova, S. R. J., Bobomuradov, B. K., & Kutlimuratov, I. K. (2021). Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 58(1), 1995-2002.
39. Bobomuradov, Baburbek Kudratovich. "LOGISTICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO BE PROVIDED BY SPONSORS OF THE FOOTBALL CLUB." Инновационное развитие 4 (2017): 46-47.
40. НУРУЛЛАЕВА, Джамиля. "Бабурбек БОБОМУРАДОВ." О 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XAVARLARI, 2022,[1/7] ISSN 2181-7324.
41. Умаров, Н. Х. "МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ." Центральноеазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований (CARJIS) 2.2 (2022): 481-491.

42. Юлдашев, Муроджон Равшанович. "УЛУЧШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ ЖЕНЩИН-ФУТБОЛИСТОК". Научный вестник Наманганского государственного университета 1.4 (2019): 246-251.
43. Юлдашев, М. Р. "ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ." СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 2019.
44. Юлдашов, Муроджон Р. "ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОК". Европейский журнал исследований и размышлений в области образовательных наук, том 7.4 (2019).
45. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.4 (2019): 246-251.
46. Ирисбаев, Максуд Турарович. "Особенности планирования физической подготовки футболистов." Science and Education 3.6 (2022): 993-996.
47. ПЎЛАТОВ, СН. "14-16 ёшли футболчилар ҳужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили." Фан-Спортга 3 (2020): 26-28.
48. Pulatov, Sirozhiddin Nuritdinovich. "Factors affecting the special endurance of the body structure of football players aged 18-19 years." Eurasian Journal of Sport Science 2.1 (2022): 116-119.
49. Po'latov S. N. 18-19 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA MAXSUS SHIDAMLILIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN YUKLAMALAR TAHLILI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 201-203.
50. Пулатов, С. Н. "ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 179-184.
51. Пулатов, С. Н. "АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА У ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА." Fan-Sportga 8 (2021): 55-56.
52. Mirqosimov M. FUTBOLCHI QIZLARNING ASOSIY JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 548-552.

